

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

CARTOGRAFIA SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE FORTALECIMENTO IDENTITÁRIO E TERRITORIAL: O CASO DO QUILOMBO MENINO JESUS DO PETIMANDEUA (PA) COM O USO DE GEOTECNOLOGIAS

Jade Kitana Nogueira Tavares ¹; Arion Daniel Montenegro ²; Luiz Henryk Costa Figueira ³;
Gesislane dos Santos Cardoso ⁴; Danilo Perna Costa ⁵

^{1,2,3,4,5} Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil;

E-mail: ¹ kitana.uf@gmail.com; ² ariondaniel.m@gmail.com; ³ luizhenryk76@gmail.com
⁴ gesisbella@gmail.com; ⁵ danielopernacosta@gmail.com

Eixo temático: SIG, Cartografia e Análise de Dados Geoespaciais

Resumo

A representação cartográfica de comunidades tradicionais na Amazônia frequentemente não contempla aspectos fundamentais relacionados aos saberes locais, à memória coletiva e às formas tradicionais de uso e ocupação do território. Nesse contexto, a Cartografia Social constitui uma metodologia participativa capaz de representar o espaço a partir da percepção dos próprios sujeitos que o vivenciam, incorporando elementos históricos, culturais e territoriais frequentemente ausentes dos mapeamentos convencionais [1,2]. O presente trabalho tem como objetivo elaborar e analisar um mapa social do Quilombo Menino Jesus do Petimandeuá, localizado no município de Inhangapi, estado do Pará, a partir da integração entre conhecimentos territoriais tradicionais e ferramentas de Sistema de Informação Geográfica (SIG). Inicialmente, foram organizados dados geoespaciais provenientes de bases institucionais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS) [3,4], além de imagem orbital do satélite CBERS-4A, sensor WPM (Wide Panchromatic and Multispectral Camera), órbita-ponto 210/115, adquirida em 21 de julho de 2024 e disponibilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em nível de processamento L4. A imagem foi utilizada como suporte visual para a identificação de elementos territoriais e elaboração do mapa-base empregado na oficina participativa. Em seguida, realizou-se uma oficina de Cartografia Social associada a entrevistas semiestruturadas com as moradoras Lucicleia dos Santos Tavares, Sheila Cristina Colares e Carmem Lúcia dos Santos Tavares, delegada da igualdade racial na FEQUIPA (Federação das Comunidades Quilombolas e Populações Tradicionais do Estado do Pará), reconhecidas pela comunidade como detentoras de conhecimentos sobre a história local e a dinâmica territorial. Durante a atividade foram identificados e espacializados elementos relacionados à memória coletiva, à produção tradicional e à organização territorial da comunidade. Entre os principais elementos registrados destacam-se o Centro Comunitário Menino Jesus de Petimandeuá, o Posto de Saúde, as igrejas Católica e Evangélica, a Casa Parteira (Mãe Crioula), a Casa do Pai Lili, a Casa de Seu Honório (Curandeiro da comunidade), a Casa Dona Dilma, a Casa do Tio, o Antigo Forno de Farinha Severo Marques, a Fábrica Kimançoba, a Árvore Centenária Genipapo, áreas de plantio e a Trilha Maria Silva. O Igarapé Petimandeuá foi identificado como o principal curso d'água estruturador da dinâmica territorial local, exercendo papel fundamental na ocupação e organização espacial da comunidade. Além dos elementos espacializados, os relatos registraram referências históricas associadas à memória coletiva, incluindo os antigos Igarapé dos Homens e Igarapé das Mulheres, mencionados pelas entrevistadas como importantes marcos da vivência comunitária e da

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

história do quilombo. Os relatos evidenciaram que os cursos d'água desempenham funções que ultrapassam sua dimensão física, constituindo espaços de sociabilidade, transmissão de saberes e preservação da memória comunitária. Nesse contexto, o Igarapé Petimandeuá destaca-se como elemento estruturador da paisagem local, enquanto os antigos Igarapé dos Homens e Igarapé das Mulheres permanecem preservados na memória oral dos moradores, constituindo referências históricas importantes para a compreensão da formação territorial da comunidade. Durante o processo de construção cartográfica observou-se divergência entre a representação hidrográfica presente na base de territórios quilombolas da SEMAS [3] e a configuração territorial reconhecida pelos moradores. A comparação com a base hidrográfica da Bacia do Rio Guamá [4] permitiu corrigir a localização de um curso d'água representado de forma incompatível com a realidade local, demonstrando o potencial da Cartografia Social como instrumento de validação e aperfeiçoamento de bases cartográficas institucionais. Esse resultado evidencia a importância da participação comunitária na validação de informações geoespaciais e demonstra que a Cartografia Social pode atuar como instrumento complementar aos mapeamentos institucionais [2,5]. Os resultados obtidos indicam que a integração entre Cartografia Social e SIG contribui para o registro de conhecimentos territoriais tradicionalmente transmitidos pela oralidade, fortalecendo a identidade coletiva, ampliando a visibilidade espacial da comunidade quilombola e produzindo informações capazes de complementar e qualificar bases cartográficas oficiais [5].

Palavras-chaves: Cartografia Social; Territorialidade; Comunidades Tradicionais; SIG; Amazônia..

Resultado principal

Figura 1. Mapa Social do Quilombo Menino Jesus do Petimandeuá, elaborado a partir da integração entre dados institucionais, imagem orbital CBERS-4A/WPM e informações obtidas por meio de Cartografia Social e entrevistas semiestruturadas realizadas com moradores da comunidade

Fonte: Elaboração dos Autores

Referências

- [1] DIAS, E. M. Cartografia Social da Comunidade Quilombola Kágados: Identidade e Enfrentamento. 2019. 78 f. Monografia (Graduação em Educação do Campo) – Universidade Federal do Tocantins, Arraias, 2019.
- [2] SILVA, A. B. O.; LIMA, A. E. F.; PEREIRA, G.; SAMPAIO, J. L. F. Cartografia Social da Comunidade Quilombola da Serra do Evaristo – Baturité – CE: um estudo de caso. Revista do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia (REGNE), v. 2, n. especial, p. 1239-1249, 2016.
- [3] PARÁ. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). Sistema de Consulta de Mapas de Territórios Quilombolas do Estado do Pará. Disponível em: <https://portal-servicos-sistemas.semas.pa.gov.br/consulta-mapa>. Acesso em: 08 jun. 2026.
- [4] PARÁ. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). Geoprocessamento: base cartográfica digital da Bacia Hidrográfica do Rio Guamá. Disponível em: <https://www.semas.pa.gov.br/analisecar/geoprocessamento.php>. Acesso em: 08 jun. 2026.
- [5] SICHELERO, G. A.; PIRES, C. L. Z. Cartografia Social em Comunidades Remanescentes Quilombolas. In: XXXI Salão de Iniciação Científica da UFRGS, 2019, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: PROPESQ/UFRGS, 2019.

